

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ABDUSAMATOVA Gulxumor

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
"Musiqqa san'ati" mutaxassisligi II-bosqich magistranti*

Ilmiy rahbar: Ravshan YUNUSOV

*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000797>*

T. JALILOV VA A. KOZLOVSKIYNING "TOHIR VA ZUHRA" KINOFILMI MUSIQASIDAGI ULUSHI

ANNOTATSIYA

Maqolada "Tohir va Zuhra" kinofilmi musiqasi tahlil etiladi. Shuningdek, T. Jalilov va A. Kozlovskiyning film musiqasidagi ulushi xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: musiqali drama, film, maqom, kadr, ashula, bastakor, kompozitor, doston, uvertyura.

АБДУСАМАТОВА Гульхумор

*Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
Магистрант II ступени по специальности "Музыкальное искусство"*

Научный руководитель: Равшан ЮНУСОВ

*Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
кандидат искусствоведения, профессор*

О ВКЛАДЕ Т. ЖАЛИЛОВА И А. КОЗЛОВСКОГО В МУЗЫКЕ К КИНОФИЛЬМУ "ТАХИР И ЗУХРА"

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется музыка к кинофильму "Тахир и Зухра". А также, рассказывается о вкладе Т.Жалилова и А.Козловского в музыке к фильму.

Ключевые слова: музыкальная драма, фильм, маком, кадр, песня, бастакор, композитор, эпос, увертюра.

ABDUSAMATOVA Gulkhumor

*Uzbek National Institute of Musical Art named after Yunus Rajabi
Master's student of the II degree in the specialty "Musical art"*

Scientific supervisor: Ravshan YUNUSOV

*Uzbek National Institute of Musical Art named after Yunus Rajabi
Candidate of Art History, Professor*

ABOUT THE CONTRIBUTION OF T. JALILOV AND A. KOZLOVSKY IN THE MUSIC FOR THE FILM "TAHIR AND ZUHRA"

ANNOTATION

The article analyzes the music for the movie "Tahir and Zuhra". And also, it tells about the contribution of T. Jalilov and A. Kozlovsky in the music for the film.

Key words: musical drama, film, makom, frame, song, bastakor, composer, epic, overture.

Bilamizki, Sobir Abdulla va To'xtasin Jalilovlarning "Tohir va Zuhra"si nafaqat musiqali drama bo'lib tanildi, balki o'zbek kinofilmida o'ziga xos talqinini topib durdona shoh asar darajasigacha ko'tarildi. 1945 yili kinorejissyor Nabi G'aniyev suratga olgan "Tohir va Zuhra" badiiy kinofilmi qariyb sakson yildan buyon oynai jaxon orqali omma diqqat-e'tiboriga havola etib kelinmoqda. Benazir kinorejissyor afsonaviy "Tohir va Zuhra" dostoni voqealarini teatr sahnasidagi ertaksim dekoratsiyalardan farqli o'laroq, kinofilm orqali haqqoniy aks ettirgani tomoshabinlarga ayon.

Nabi G'aniyevning ushbu yirik rejissyorlik ishi haqida so'z borar ekan, uning do'sti, hamkasbi, atoqli kinorejissyor Yo'ldosh A'zamovning quyidagicha mulohazalari mavjud: "...Nabi G'aniyevich o'z rejissyorlik faoliyati davomida qahramonlik haqidagi filmlarni suratga olish haqida ko'p o'ylardi, orzu qilardi. "Tohir va Zuhra" badiiy filmi yaratish borasidagi taklif u uchun ayni muddao bo'ldi. Negaki, Nabijon dostoning tojikcha, turkmancha, tatarcha, o'zbekcha variantlarini yaxshi bilar edi" [1, B.110].

Shu tariqa, dastlabki ovozli badiiy filmlardan biri bo'lgan - "Tohir va Zuhra"ni suratga olish ishlari 1945 yilda yakuniga yetgan. Naim Karimovning so'zlariga ko'ra, "G'alaba bayrog'i Reyxstax ustiga o'rnatilgan kunlarda esa "Tohir va Zuhra" filmi Berlin ko'chalaridan biridagi ochiq ekranda namoyish etildi" [2].

Badiiy filmning yaratilish tarixi, poetikasi, musiqasi, shuningdek, jahon kino san'atida tutgan o'rni xususida kinoshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Hamidulla Akbarov bir qator tadqiqodlar olib borgan [1, B.5].

Olim tomonidan "Tohir va Zuhra" kinofilmining yaratilganiga 70 yil to'lgani munosabati bilan bir necha yil avval "Boqiy sevgi afsonasi" nomli arxitepik talqindagi badiiy kitob tuzilgan. Hamidulla Akbarov rahbarligida yaratilgan mazkur to'plamda "Tohir va Zuhra" kinofilmining ssenariysidan tortib aktyorlarning tanlanishi, musiqaning bastalanishi kabi barcha ijodiy jarayonni aks ettiruvchi xotiralar va maqolalar qamrab olingan. O'zbek musiqashunosligining taniqli vakillaridan biri, san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor R.Yu.Yunusovning film musiqasi haqidagi maqolasi ham mazkur to'plamdan o'rin olgan. Maqolaning yozilish sababi xususida ushbu maqola muallifi shunday deydi: "Kunlarning birida, Hamidulla Ilyosovich kamina bilan uchrashish maqsadida O'zbekiston davlat konservatoriyasiga tashrif buyurdi.

Suhbatimiz jarayonida, u “Tohir va Zuhra” nomli badiiy filmning yaratilish tarixiga bag‘ishlangan badiiy to‘plam ustida ish davom etayotgani, unda filmga oid turli mavzudagi maqolalar yozishda soha mutaxassislari jalb etilgani haqida so‘zlab berdi. Suhbat yakunida San‘atshunos olim mendan mazkur to‘plam uchun shu kinofilm musiqasiga bag‘ishlangan maqola yozib berishimni iltimos qildi. Taklifni qabul qilishim qiyin bo‘ldi, chunki bu sohada biror bir ish olib bormaganimni aytdim. Hatto bu mavzuni mendan ko‘ra yaxshiroq bajaradigan musiqashunoslarni tilga oldim. Ohir-oqibat Hamidulla aka qo‘yarda qo‘ymasdan, taklifni rad etmasligimni iltimos qildi. Men ko‘nishga majbur bo‘ldim. Kino san‘atining shoh asari bo‘lmish “Tohir va Zuhra” badiiy filmi musiqasi haqida maqola yozishga qaror qilgan edim” [6].

Muallif R.Yunusov o‘z maqolasida “Tohir va Zuhra” kinofilm musiqasiga ta‘rif berar ekan, “...har qanday filmning xalqchil va milliy o‘ziga xosligini ta‘minlash, turfa hodisa-yu manzaralarga, shaxslar holatiga moyil keluvchi sadolarni bog‘lash, kadr tasvirlarining ta‘sirchanligini oshirish aynan musiqa zimmasida turadi”, - deb yozadi [3, B.208].

Bilamizki, har qanday filmda qahramonlarning tabiatiga mos keluvchi ohanglarni bog‘lash, kadr tasvirlarining ta‘sirchanligini oshirish aynan musiqa orqali bayon etiladi. Ayniqsa tarixiy, zamonaviy, dostonnamo, ishqiy, yoki musiqali mavzudagi filmlarda tomoshabinlarning ishonchini qozonish, uchun kuy-qo‘shiqlarning o‘rni ahamiyatlidir. Ya‘ni, bir tarafdin dekorativlik, ba‘zan hatto tasvir orqali, ikkinchi tomondan esa dinamik va dramatik keskinlik orqali namoyon bo‘ladigan filmdagi bu qirralar kadrorti musiqaga ayniqsa xos. Aytish joizki, “Tohir va Zuhra” kinofilm uchun bastakor To‘xtasin Jalilovning go‘zal kuylari, ta‘sirchan ashula yo‘llari, yetuk kompozitor Aleksey Kozlovskiyning dramaturgiyaga boy musiqasi hamda xalq musiqasi ijodi namunalari o‘rinli qo‘llanilgan. Bu borada, musiqashunos Tamara Vizgoning bildirgan fikriga ko‘ra, “Aynan kadrorti musiqaning vazifasi – tomoshabinga o‘ziga xos lazzat baxsh etish, afsonaviy qahramonlarning his-tug‘ulari ta‘sirini kuchaytirishdir” [3, B.32].

“Tohir va Zuhra” badiiy filmi shu nomli musiqali dramadan ozuqlansada, biroq, uning shunchaki qayta ishlab moslangan namunasi emasligini aytish joiz. Bu haqda R.Yunusovning quyidagicha mulohazalari keltiriladi: “... aslida, musiqiy-uslubiy jihatdan ikkala namunani mazmun, shakl, talqin, ijrolar bo‘yicha to‘g‘ridan-to‘g‘ri qiyoslashga urg‘u berilmagani, bundan biryoqlama xulosalar yasalmagani afzal.” Chunki, filmning versiyasida ishq-muhabbat doston g‘oyasi, ma‘no va mazmuni mustaqil ijroviy talqin hamda tasvir orqali namoyon bo‘ladi. Qolaversa, kinofilm uchun maxsus mualliflik partiturasini yozilib, unda atoqli bastakor To‘xtasin Jalilovning jozibador musiqasi, xalq va mumtoz namunalardan o‘rinli foydalanilgan.

Shuningdek, “Tohir va Zuhra” badiiy filmidagi maftunkor musiqa namunalarining tomoshabinlar qalbini zabt etishida atoqli kompozitor Aleksey Kozlovskiyning xizmati tahsinga sazovor. Jumladan, “...film musiqasini bastalash uchun mohir kompozitor va dirijor, Toshkent davlat konservatoriyasi muallimi Aleksey Fyodorovich Kozlovskiy taklif etiladi. Qiziqishlari keng, mulohazalari teran, didi nozik, o‘zbek musiqasi san‘atining ravnaqi uchun astoydil xizmat qilishga otlangan eski rus san‘atkor ziyolilaridan edi u” [3, B.208].

Xususan, film musiqasi uchun kompozitorona-dramaturgik yondashuv talabini mohir kompozitor Aleksey Kozlovskiy uddalay olishiga qat‘iy ishongan rejissyor Nabi G‘aniev: “Tohir va Zuhra” musiqasini Aleksey Kozlovskiyga topshirsak. U halq kuylarini yaxshi biladi va kinoga moslaydi. “Ulug‘bek” operasining premerasida bo‘lgandim, menga ma‘qul bo‘lgan. Ayniqsa, undagi musiqiy dramaturgiyasi yoqdi menga. Filmimizda ham shunday sadolar bo‘lishi kerak. Keyin qahramonlarga kuy orqali ham tavsif berish kerak bo‘lar. Aleksey Fyodorovichning qo‘lidin keladi. Birga ishlaymiz”, - degan ekan [1, B.116].

Shu tariqa, “... mohir kompozitor, dirijor pedagog Aleksey Fyodorovich Kozlovskiy rejissyor Nabi G‘aniyev iltimosiga ko‘ra mazkur kinofilm musiqasi ustida astoydil ish boshlagan.

Dostonnamo xalq afsonasi uning e'tiborini tortibgina qolmay zimmasiga katta ma'suliyat ham yukladi. O'sha kezlarda A.Kozlovskiy eski Toshkent ko'chalarida soatlab kezarkan, xalq xofizlari ijrosidagi qo'shiq va ashula yo'llarini yozib olar edi. Uning xotirlashicha, Shayxontoxurning ko'cha ko'rinishi: ikkinchi planda "Sharq yulduzi" kino shirkatining darvozasi ko'rinadi. Bu kadrlarga, manzaralarga Halima Nosirovaning, Ma'murjon Uzoqovning, Jo'raxon Sultonovning ovozi, mumtoz ashulalari juda yarashadi. Zero, 30-50-yillarda shu yerda – Shayxontohurda yangrab turgan" [4, B.29].

Kompozitorni "Tohir va Zuhra" musiqali dramasiidagi yorqin milliy koloritgina emas, balki nozik lirizm hamda siymolarning musiqiy rango-rang bo'yoqlari ham o'ziga tortgan edi. U kinofilm partiturasini yozish jarayonida benazir bastakor To'xtasin Jalilovning xalq ko'nglidan joy olgan musiqasi namunalaridan keng foydalandi. Orkestrli hamda garmonik bo'yoqlar bilan boyitilgan milliy kuy-ohanglar Kozlovskiy musiqasida yangidan yashay boshladi. Masalan, "A.Kozlovskiy tomonidan "Bolalar o'yini" nomli musiqiy epizod qiziqarli yechim topgan. Musiqashunoslikning taniqli vakillaridan Natalya Yanov-Yanovskayaning ta'rifiga ko'ra: "Tohir va Zuhraning qo'ng'iroqdek quvnoq ovozi chiroyli hamda o'ynoqi musiqa ohanglari bilan uyg'unlashib ketadi." [5, B.33]

Shuningdek, filmdagi ov qilish lavhasi uchun bastalangan musiqa ham yorqindir. Musiqashunos R. Yunusovning ta'rifiga ko'ra, "... Boboxon lashkarlari bilan o'rmonda ov qilish sahnasi kattagina simfonik manzara darajasiga yetgan deyish mumkin." Xususan, mazkur sahnada kadrlar ketma-ketligi tezkorlik bilan almashib turadi. Bu jarayonga mos bo'lgan musiqiy dramaturgiyada ham keskinliklar yuzaga keladi. Masalan, dastlabki kadrda ovga chorlovchi karnay sadosi orkestrdagi bariton cholg'usida qisqa muddat yangrasa, keyingi kadrda tulporlarning shovqinli yugurishi torli-kamonli cholg'ular ijrosida bayon etiladi.

Tez sur'atda taralgan shiddatkor, dissonansli kuy bora-bora rivojlanib dinamik o'sish orqali cho'qqi nuqtagacha yetib boradi. Bunda mis-damli hamda urma-zarbli cholg'ular ijrosi ritmik muvozanatga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Tomoshabin ov vaqtida qandaydir fojea yuz berishini oldindan his qiladi, yashirin xavfni oldindan sezishda musiqa ko'maklashadi. Yakunda esa xon va vazir tomonidan rejelashtirilgan mudhish qotillik yuz beradi, Tohirning otasi halok bo'ladi. Shu on musiqadagi dramatik shiddat pasayadi, uning tezkor sur'ati sekinlashadi. Fleyta hamda skripkalarda qayg'uli, og'ir kuy taraladi. Filmdagi "...hatto ana shu kadrlarda ham kompozitor o'z musiqasini milliy ohanglar bilan boyitishga intiladi."

Yana bir yorqin lavhada Zuhra sevgilisi Tohirga bo'lgan his-tuyg'ularini dilkash, jozibali ashulasi orqali bayon etadi. Mazkur ashula hassos bastakor To'xtasin Jalilov bastalagan Tohir va Zuhraning "Otmagay tong" deb boshlanuvchi mashhur duetidan olingan. Faqat filmda Zuhra dutor cholg'usi jo'rligida duetning boshlang'ich ikki baytini kuylaydi xolos:

Otmagay tong bog'aro azming xiromon bo'lmasa,
Bulbuli shaydolari gulshanda nolon bo'lmasa.
Shamdek kuygay hamisha jismi zorim, men netay,
Birgina parvona ham qoshimda mexmon bo'lmasa.

Mavridi kelganda aytish joizki, mazkur ashulani Zuhra bo'lib kadr ortida shirali ovoz sohibasi Saodat Qobulova maromiga yetkazib ijro etgan. San'atkorning xotirlashicha, "... o'sha paytda "Tohir va Zuhra" spektakli Muqimiy teatrida qo'yilgan bo'lib, xalq orasida juda mashhur edi. Yulduzxon bilan o'sha mahalda filmni suratga olish jarayonida tanishganmiz. Yulduzxon nafis ro'molni o'rab, ashulani qo'rqibroq aytgan. Ajablanarlisi, bu kishi boshqa pardada aytgan, katta orkestr esa men ijro etgan pardada chalyapti. Ekranda Yulduzxonni ko'rib ashula aytgan edim, o'sha kezlarda" [1. B.147].

Shuningdek, Zuhra ijrosidagi "Qalamlar, tavsifingda, madh ila doim taloshingda..." misralari bilan boshlanuvchi ashula sevgilisi jamolini ko'rishga oshiqqan Tohirning hayolini oladi.

Go‘zal Zuhra saroy ayvonidan bog‘ tomon sekin-asta odimlab borar ekan, o‘z dil izhorini ashulasi orqali bayon etadi. Qirqqinchi yillarda spektaklda Zuhra kuylagan “Qalamlar” ariyasi tomoshabin ko‘nglini zabt etigani bois, balki kinorejissyor Nabi G‘aniyev ushbu yorqin musiqiy namunani filmda ham qo‘llashga qaror qilgandir. Zero, To‘xtasin Jalilov qalamiga mansub mazkur ashula Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llaridan “Qalandar chapandozi” ashulasining bastakorona sayqal berilgan namunasi.

“Tohir va Zuhra” filmida yevropa cholg‘ulari yetakchiligidagi kompozitorona simfonik musiqa tarovati oshiqning hayajoniga muntazam jo‘r bo‘ladi. Qolaversa, Zuhra “Tohirjon, to‘xtang, o‘zimni bosib olay, sizni ko‘rsam yuragim qinidan chiqib ketayotganga o‘xshaydi”, - degan so‘zlariga javoban, Tohir “Ey quyosh” nomli ashulasini ta’sirli qilib ijro etadi. Zero, o‘z davrida kadr ortida Tohir nomidan ushbu ashulani an‘anaviy ansambl jo‘rligida shirador ovoz sohibi Karim Zokirov mohirona kuylagani bilan e‘tiroflanadi.

Filmdagi yorqin lavhalarning yana birida latofatli Xorazm malikasi Mohimning muxabbatini rad etgan Tohir Xorazmdan surgun qilinadi. Ko‘p azob chekkan holda o‘z yurtiga yetib keladi. Bosh qahramonning ana shunday ayanchli holati qo‘shnay milliy cholg‘usida yangragan “Surnay Segohi” kuyi orqali yanada ta’sirchan namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, hassos san’atkor To‘xtasin Jalilovning ijod namunasi bo‘lmish “To‘ylar muborak” qo‘shig‘i filmning eng ta’sirli lavhasidan o‘rin olgan. Jumladan, yoridan ayrilgan Zuhra tushkun holatda o‘tirar ekan, uning xonasiga sandiq ko‘tarib kirgan Tohirning do‘stlari “To‘ylar muborak”ni kuylaydilar. Mazkur jozibali va diltortar taronaning aynan oshiqning visol onlarida qo‘llanilishi tomoshabinni hayajonlantirishi aniq.

Shunday qilib, “Tohir va Zuhra” kinofilmdagi xalq kuy-qo‘shiqchilari, hassos ijodkorlar – bastakor To‘xtasin Jalilov hamda kompozitor Aleksey Kozlovskiy musiqasining yoqimli tarovati kino shinavandalariga doimo estetik zavq bag‘ishlaydi.

Bilamizki, kino, teatr mahsuloti kichik yoki katta ijodiy texnik guruhning faol ishtirokida yaratiladi. “Tohir va Zuhra” filmdagi titr yozuvlariga ahamiyat berilsa, rejissyor Nabi G‘aniyev, urush yillaridagi og‘ir kezlarda, yurtimizda mashhurlikka erishgan ijodkorlar, badiiy iste’dod sohiblarini mazkur film uchun jalb qilganini ko‘rish mumkin. Jumladan, ssenariy mualliflari Sobir Abdulla va Aleksey Speshnyov, rejissyor Yo‘ldosh A‘zamov, bosh operator Daniil Demutskiy, kompozitor Aleksey Kozlovskiy va boshqa ijodkorlar urushning eng og‘ir kezlarda o‘z salohiyatlarini ishga solganlar.

Ular orasida benazir bastakor va sozanda To‘xtasin Jalilovning xizmati beqiyos, albatta. Zero, “... bastakor film qahramonlarining turli vaziyatdagi holatini go‘zal, estetik ko‘rinishlarda, ularga jo‘r bo‘ladigan kuy va ashulalarda tasvirlashga yordam bergan” [1].

Biroq, titrlardagi film ijodkorlari ro‘yxatida atoqli bastakor To‘xtasin Jalilovning nomi zikr etilmagani ajablanarli. Film musiqasi tahliliga nazar tashlansa, T.Jalilov izlanishlari samarasi bo‘lmish xalqchil kuy, qo‘shiq va ashulalardan kompozitor A.Kozlovskiy film musiqasining partiturasini yozishda keng foydalanganiga guvoh bo‘lamiz. Atoqli musiqashunos Ilyos Akbarovning bu boradagi dalilli mulohazasiga ko‘ra: “Kompozitor Aleksey Kozlovskiy “Tohir va Zuhra” kino filmi uchun yaratgan musiqasida asosan bastakor To‘xtasin Jalilov musiqasidan foydalangan” [2, B.81].

Balki, shuning uchun ham filmdagi diltortar, xalqchil musiqa namunalari bois mazkur durdona shoh asar qariyb sakson yil mobaynida yashashda, xalqqa ma’naviy ozuqa berishda davom etib kelayotgandir.

**MAZKUR KINOFILM UCHUN QO‘LLANILGAN BARCHA MUSIQIY
NAMUNALAR QUYIDAGI JADVALDA AKS ETGAN:**

T/R	Filmdagi musiqiy lavhalar qo‘llanilgan kadrlar	Xalq kuy-qo‘shiqlari	T.Jalilov musiqasi	A.Kozlovskiy musiqasi
1.	Film avvalidagi titr yozuvlari namoyishi			Poemanamo simfonik muqaddima
2.	Jarchi da’vati	“Duchava 1” xalq kuyi		
3.	Bohirning qo‘lidagi chaqalog‘ini saroyga olib kelishi	Darveshlarning “Yo ollohu, yo olloh” deb boshlanuvchi diniy qo‘shig‘i		
4.	Munajjim Nozimning chaqaloqlarga ism qo‘yishi		“Tohir va Zuhra” musiqali dramasiidagi “Otmagay tong” dueti ohanglari	“Otmagay tong” dueti ohanglari asosida rivojlangan kuy mavzusi
5.	Saroyda beshik to‘yi marosimi	“Duchava 2” xalq kuyi, “Alla”		
6.	Saroy ayvonida 12 yoshga to‘lgan Tohir va Zuhraning berkinmashoq o‘yini lavhasi			“Bolalar o‘yini” nomli ertaknamo simfonik parcha
7.	Sardorni dorga osish taraddudi			Litavralar zarbi
8.	“Ov” lavhasi			Dramatik rivojlangan simfonik epizod
9.	Saroy ayvonida Zuhra, uning kanizlari-Qamar va Yulduz suhbat		Zuhra ijrosida “Otmagay tong” duetining ikki bayti kuylanadi.	Lirik musiqiy parcha
10.	Sevgilisi bilan uchrashuvga oshiqayotgan Zuhra saroy bog‘ida		Zuhra ijrosida “Qalamlar” ashulasini kuylanadi.	
11.	Tohir bilan Zuhraning uchrashish onlari		Tohir ijrosida “Ey quyosh” ashulasi kuylanadi.	
12.	Yosh sevishganlarni yashirincha kuzatayotgan Yulduz va Qorabotir suhbat			Qorabotir qiyofasini ochib beruvchi kuy mavzusi

13.	Zuhra va Tohirning suhbatı		Zuhraning “Qalamlar” ashulasi ohanglari	Zuhraning “Qalamlar” ashulasi ohanglari asosida rivojlangan kuy mavzusi
14.	Sandiqchilar mahallasidagi yong‘in lavhasi			Dramatik rivojlangan simfonik epizod
15.	Sandiqchilar mahallasi aholisining shaharni tark etishi			Xalq ovozi xoral orqali bayon etiladi.
16.	Tohir joylangan sandiqning daryoga oqizilishi lavhasi			Dramatik rivojlangan simfonik epizod
17.	Xorazm o‘lkasi sahnasi: Mohim va uning kanizlari daryo bo‘ylab kemada sayr qilayotir	Kanizlar ijrosidagi xalq yallasi		
18.	Xorazm xoni Allomatxonning saroy boyliklarini Tohirga hadya etilishi evaziga shart qo‘yishi		Ayol ovozi bilan ijro etilgan “Izlaring” ashulasi	
19.	Malika Mohimning Tohir uchun saroyda uyushtirgan bazmi	Kanizlar ijrosida Chokar so‘zlariga “Ey mexribonim” nomli Xorazm xalq lapari		
20.	Cho‘l-u biyobonda azoblanib o‘z yurtiga qaytgan Tohirning ayanchi holati	Qo‘shnay cholg‘usida ijro etilgan “Surnay Segohi” kuyi		
21.	Tohirning saroyga sandiq ichida yashirincha kirib kelishi lavhasi	Cho‘pon ijrosida “Voy shabba” deb boshlanuvchi xalq termasi	Tohirning yaqin do‘stlari ijrosida “To‘ylar muborak” qo‘shig‘i	
22.	Qorabotir hamda Tohirning qilichbozlik jangi			Qorabotir siymosini aks ettiruvchi kuy mavzusi
23.	Boboxon tomonidan Zuhraning bo‘g‘ib o‘ldirilishi, Tohirning o‘z joniga qasd qilishi lavhasi			Dramatik rivojlangan simfonik epizod, motam kuyi
24.	Bevaqt o‘lim topgan Tohir va Zuhrani so‘nggi yo‘lga kuzatilishi lavhasi			Xalq ovozi bilan ijro etilgan munгли xoral

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. A'zamov Y. Noyob iste'dod sohibi. // Boqiy sevgi afsonasi. Tuzuvchi: H. Akbarov. G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, T., 2015.
2. Karimov N. "Tohir va Zuhra"ning ijodkori". // Yangi O'zbekiston gazetasi. 2021 yil 30 yanvar, 21-son.
3. Yunusov R. "Tohir va Zuhra" kinofilm musiqasi haqida. //Boqiy sevgi afsonasi. Tuzuvchi: H.Akbarov. G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, T., 2015.
4. Вызго Т.Алексей Козловский. Издательство "Музыка", Москва, 1966.
5. Akbarov II. To'xtasin Jalilov. G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, T., 1978.
6. Yanov-Yanovskaya N. Muzyka uzbekskogo kino. "Fan", Tashkent, 1969.
7. Musiqashunos olim Ravshan Yusupovich Yunusov bilan suhbatdan.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz